
UCHBURCHAK VA PARABOLA ORASIDAGI BA'ZI AJOYIB MUNOSABATLAR

D.E.Davletov, Renessans ta'lim universiteti Matematika va tabiiy fanlar kafedراس dotsenti

Sh.I.Sharipova, Renessans ta'lim universiteti Matematika va tabiiy fanlar kafedراس katta o'qituvchisi

Ushbu maqolada parabolaga ichki, tashqi chizilgan uchburchaklar va ularning xossalari berilib, parabola va uchburchaklarning o'zaro joylashuviga oid ba'zi geometrik masalalarning yechish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *parabola, uchburchak, parabolaga ichki yoki tashqi chizilgan uchburchak, parabola fokusi, parabola direktrisasi*

В этой статье даны свойства вписанных и описанных треугольников параболы, а также приведены методы решения некоторых геометрических задач о взаимном расположении параболы и треугольников.

Ключевые слова: *parabola, треугольник, вписанные и описанные треугольники параболы, фокус параболы, директриса параболы*

This article gives the parabola interior, exterior drawn triangles and their properties, and provides solutions to some of the geometric problems related to the interposition of parabolas and triangles.

Key words: *parabola, triangle, inscribed and circumscribed triangles of a parabola, focus of a parabola, directrix of a parabola*

Uchburchak va aylanaga o'zaro vaziyatlariga doir masalalarni geometriyadan masalalar to'plamlarida ko'plab uchratamiz, ammo uchburchak va ellips, uchburchak va parabola, uchburchak va giperbolalarning o'zaro vaziyatlariga oid masalalarga kam e'tibor

beriladi. Biz ushbu maqolada uchburchak va parabolalarning o'zaro joylashuviga oid masalalarni ko'rib chiqamiz.

Agar uchburchakning uchlari biror parabola tegishli bo'lsa uchburchak parabola ichki chizilgan deyiladi. Demak ixtiyoriy uchburchakka cheksiz ko'p parabolalar tashqi chizilish mumkin. Haqiqatan ham agar berilgan uchburchak uchun ordinata o'qini uning tomonlaridan bittasigayam parallel bo'lmaydigan qilib joylashtirsak berilgan nuqtalarning koordinatalaridan foydalanib

parabolaning $y = ax^2 + bx + c$ ko'rinishdagi tenglamasini hosil qilamiz. Koordinatalar sistemasini burish orqali berilgan uchta nuqtadan o'tuvchi boshqa parabola tenglamasini hosil qilamiz. Uning grafigi dastlabki parabola grafigi bilan ustma ust tushmaydi, chunki simmetriya o'qlari turlicha bo'ladi [1].

Agar uchburchakning tomoni yoki tomonlaridan o'tuvchi to'g'ri chiziqlar parabola urinsa uni parabola tashqi chizilgan uchburchak deyiladi [1].

Endi parabola ichki yoki

tashqi chizilgan uchburchaklarning ba'zi xossalari keltiramiz [2], [3]:

1. Parabola ichki chizilib tayin to'g'ri burchakli uchga ega bo'lgan barcha to'g'ri burchakli uchburchaklarning gipotenuzalari bitta nuqtadan o'tadi;

1-chizma. Parabola ichki chizilgan uchburchak

2-chizma. Parabola tashqi chizilgan uchburchak

2. Parabola ichki va tashqi chizilgan uchburchaklar yuzalarining nisbati 2:1 kabi bo'ladi;

3. Uchlari tayin parabolada yotgan uchburchakning yuzi faqat uning uchlari absissalarining ayirmasiga bog'liq bo'ladi (agar uchburchak uchlari absissalarni ayirmasini saqlagan holda shaklini o'zgartirib parabola bo'ylab sirpansa uning yuzi o'zgarmaydi);

4. Uchburchakka ichki chizilgan parabolaning direktrisasi uchburchak ortomarkazidan o'tadi, parabolaning fokusi esa uchburchakka tashqi chizilgan aylanada yotadi;

5. Parabola tashqi chizilgan ABC uchburchak parabola P, M, Q nuqtalarda urinsa $\frac{PA}{AB} = \frac{QC}{CB} = \frac{CM}{MA}$ munosabat o'rinli.

Endi parabola va uchburchaklarning o'zaro joylashuviga doir masalalar ko'rib chiqamiz.

1-masala. To'g'ri burchakli ABC uchburchak $y = x^2$ parabola ichki chizilgan. Agar uchburchakning gipotenuzasi parabolaning direktrisasi parallel bo'lsa uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan balandligini toping [3].

Yechish. $y = x^2$ parabola ABC to'g'ri burchakli uchburchak ichki chizilgan va $\angle C = 90^\circ$. CH balandlik AB gipotenuzaga tushirilgan balandlik bo'lsin.

3-chizma. Parabola ichki va tashqi chizilgan uchburchaklar

4-chizma. Parabola ichki chizilgan to'g'ri burchakli uchburchak

Aytaylik $y = x^2$ parabolada yotuvchi B va C nuqtalar $B(b;b^2)$, $C(c;c^2)$ koordinatalarga ega bo'lsin. U holda $AB = 2b$, $BH = b-c$, $AH = b+c$, $CH = b^2 - c^2$.

CHB va CHA uchburchaklarning o'xshashligidan quyidagi munosabatga ega bo'lamiz: $\frac{BH}{CH} = \frac{CH}{AH}$

U holda yuqoridagilarni e'tiborga olsak:

$$\frac{b-c}{b^2 - c^2} = \frac{b^2 - c^2}{b+c} \Rightarrow \frac{1}{b+c} = \frac{b-c}{1} \Rightarrow b^2 - c^2 = 1$$

Demak gipotenuzaga tushirilgan balandlik $CH = b^2 - c^2 = 1$ ga teng.

2-masala. $y = ax^2$ parabolada uchta A , B va C nuqtalarni qaraymiz. Bu nuqtalarning Ox o'qidagi proyeksiyalari bir biridan teng uzoqlikda joylashgan: $A_1B_1 = B_1C_1 = m$. ABC uchburchak yuzini toping [3].

Yechish. A , B va C nuqtalarning absissalarini mos ravishda x_1 , x_2 va x_3 orqali belgilaymiz. 5-chizmadagi A_1ACC_1 trapetsiyani qarasaq, u A_1ABB_1 va B_1BCC_1 trapetsiyalardan va ABC uchburchakdan tashkil topgan.

5-chizma. $y = ax^2$ parabolaga ichki chizilgan uchburchakning Ox o'qidagi proyeksiyalari

Shuning uchun ABC uchburchak yuzini topish uchun

$$S_{ABC} = S_{A_1ABB_1} - S_{A_1BB_1C_1} - S_{B_1BCC_1}$$
 tenglik o‘rinli. Bundan

$$S_{ABC} = \frac{ax_1^2 + a(x_1 + 2m)^2}{2} \cdot 2m - \frac{ax_1^2 + a(x_1 + m)^2}{2} \cdot m - \frac{a(x_1 + m)^2 + a(x_1 + 2m)^2}{2} \cdot m = am^3$$

Demak izlanayotgan uchburchakning yuzi A nuqta absissasining tanlanishiga bog‘liq emas, balki qo‘shni nuqtalar absissalari orasidagi masofa m ga va parabola parametri a ga bog‘liq ekan (yuqoridagi 3-xossa).

Endi umumiy holni qaraymiz - ABC uchburchak uchlarining absissalari mos ravishda x_1, x_2, x_3 bo‘lsin. Aniqlik uchun agar $x_1 < x_2 < x_3$ deb olsak u holda

$$S_{ABC} = \frac{ax_1^2 + ax_3^2}{2}(x_3 - x_1) - \frac{ax_1^2 + ax_2^2}{2}(x_2 - x_1) - \frac{ax_2^2 + ax_3^2}{2}(x_3 - x_2)$$

Bu ifodani soddalashtirib $S_{ABC} = \left| \frac{a}{2}(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) \right|$ tenglikka ega bo‘lamiz.

Demak bu formuladan tayin parabolaga ichki chizilgan uchburchakning yuzi faqatgina uchburchak uchlarining absissalari ayirmasiga bog‘liq ekanligi kelib chiqadi. Bundan quyidagi ajoyib xossaga ega bo‘lamiz: Agar uchburchakning uchlari absissalari ayirmasini saqlagan holda parabola bo‘ylab harakatlansa uchburchakning yuzi o‘zgarmas ekan.

3-masala. Parabola nuqtalari 90° burchak ostida ko‘rinadigan Q nuqtalarning geometrik o‘rni parabola direktrisasi bolishini va agar QA va QB lar parabolaga o‘tkazilgan urinmalar bo‘lsa u holda parabolaning F fokusi AB to‘g‘ri chiziqda yotib QF kesma QAB uchburchakning balandligi bo‘lishini isbotlang [2].

Yechish. Q nuqta parabola direktrisasida yotsin. A' va B' nuqtalar paraboladagi A va B nuqtalarning direktrisadagi proyeksiyalari bo‘lsin.

U holda QAF va QAA' uchburchaklar teng bo'ladi. Bu uchburchaklar PQ to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik joylashgan. QAF va QAA' uchburchaklar tengligidan $\angle QAF = \angle QA'A = 90^\circ$ bo'lib QF kesma AB ga perpendikulyar. Demak QF kesma QAB uchburchakning balandligi bo'ladi. Bundan tashqari $\angle AQB = \frac{1}{2}(\angle FQA' + \angle FQB') = 90^\circ$. Demak direktrisada yotgan nuqtalardan parabola to'g'ri burchak ostida ko'rinadi.

6-chizma. $\angle AQB = 90^\circ$, Q -direktrisadagi

4-masala. Uchburchakning bitta uchi $y^2 = 2px$ parabolaning direktrisasida bo'lib qolgan ikkita uchi parabolaning fokusidan o'tib Ox o'qiga perpendikulyar bo'lgan vatarning uchlari hisoblanadi. Uchburchak yuzini toping.

Yechish. $y^2 = 2px$ parabolaning fokusi $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ nuqtada bo'lib direktrisasi $x = -\frac{p}{2}$ to'g'ri chiziq bo'ladi. Masala shartiga ko'ra uchburchakning B uchi $B\left(\frac{p}{2}, \sqrt{2p \cdot \frac{p}{2}}\right)$, ya'ni $B\left(\frac{p}{2}, p\right)$ koordinatalarga ega. Xuddi shunday uchburchakning C uchining koordinatalari

$C\left(\frac{p}{2}, -p\right)$ bo'ladi. Demak BC kesmaning uzunligi $2p$ ga teng.

Parabola ta'rifiga ko'ra paraboladagi B nuqtadan F fokusgacha bo'lgan masofa B nuqtadan d direktrisagacha masofaga (uchburchak balandligi) teng. Bundan ABC uchburchakning A uchidan BC tomoniga tushirilgan balandligi p ga teng. Yuqoridagilarga asosan ABC

7-chizma. Bitta uchi $y^2 = 2px$ parabolaning direktrisasida bo'lgan uchburchak

uchburchakning yuzi $S = \frac{2p \cdot p}{2} = p^2$ ga teng.

Ma'lumki ikkinchi tartibli chiziqlarning xossalari ko'plab tatbiqlarga ega bo'lib biz ko'rib chiqqan parabola ichki, tashqi chizilgan uchburchaklar va ularning xossalari, parabola va uchburchaklarning o'zaro joylashuviga oid geometrik masalalar o'quvchi va talabalarning ikkinchi tartibli chiziqlar va ko'pburchaklarning o'zaro joylashuviga oid tasavvurlarini kengaytirib bu turdagi masalalar yechish malakalarini rivojlanishiga yo'rdam beradi.

Adabiyotlar:

1. Narmanov A.Y., Analitik geometriya. – darslik Toshkent, “Innovatsiya-Ziyo”, 2021-yil. –154 b.
2. Акопян А. В., Заславский А. А., Геометрические свойства кривых второго порядка. – М.: МЦНМО, 2007. — 136 с.
3. Прасолов В. В. Задачи по планиметрии: Учебное пособие. –5-е изд., испр.и доп. –М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 2006. – 640 с.
4. Мякишев А. Г. Элементы геометрии треугольника. (Серия: «Библиотека „Математическое просвещение“»). М.: МЦНМО, 2002. – 32 с.

